

NEUROMODULAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO EM PACIENTE COM SÍNDROME DE WEST: UM ESTUDO DE CASO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 20/06/2023

NEUROMODULATION IN COGNITIVE DEVELOPMENT IN A PATIENT WITH WEST SYNDROME: A CASE STUDY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8061491

Advânia Rocha de Amorim¹

Anália Francisca da Silva²

Adriana Cavalcanti de M. Matos³

RESUMO

A síndrome de West é caracterizada como uma encefalopatia resultante da falta de comunicação entre os neurônios. Pode ser dividida em três tipos: criptogênia (causa indefinida), a sintomática (onde a causa é conhecida) e a idiopática (onde a doença não está definida devido à normalidade no desenvolvimento psicomotor. Através de estímulos elétricos neurais, direcionados para áreas específicas do organismo o indivíduo que recebe este tipo de terapia pode apresentar melhora dos sintomas relacionados à Síndrome de West. O objetivo deste estudo é analisar o papel da fisioterapia para o desenvolvimento cognitivo em pacientes com Síndrome de West. O tipo de estudo a ser desenvolvido neste trabalho é do tipo estudo de caso, no qual, abordará a importância da fisioterapia

no desenvolvimento cognitivo em pacientes com Síndrome de West. O tipo de estudo a ser desenvolvido neste trabalho é do tipo estudo de caso, no qual, abordará a importância da fisioterapia, através da neuromodulação, no desenvolvimento cognitivo em paciente com Síndrome de West. A participação do paciente se deu através da realização de um questionário que continha informações acerca das dificuldades enfrentadas pelo paciente estudado. Por meio deste estudo, o paciente estudado conseguiu realizar atividades que exigiam desafios para responder de maneira mais rápida e coesa. Ainda é necessário que mais estudos sejam realizados com pacientes portadores da Síndrome de West e a utilização da estimulação transcraniana.

Palavras-chave: “Desenvolvimento cognitivo”; “Síndrome de West”; “Fisioterapia”.

ABSTRACT

West syndrome is characterized as an encephalopathy resulting from the lack of communication between neurons. It can be divided into three types: cryptogenic (undefined cause), symptomatic (where the cause is known) and idiopathic (where the disease is not defined due to normal psychomotor development. Through neural electrical stimuli, directed to specific areas of the organism, the individual who receives this type of therapy may present an improvement in symptoms related to West Syndrome. The type of study to be developed in this work is a case study, in which it will address the importance of physiotherapy in the cognitive development of patients with West Syndrome. The type of study to be developed in this work is a case study, in which it will address the importance of physiotherapy in the cognitive development of patients with West Syndrome. The type of study to be developed in this work is a case study, in which it will address the importance of physiotherapy, through neuromodulation, in the cognitive development of a patient with West Syndrome. The patient's participation took place through the completion of a questionnaire that contained information about the difficulties faced by the studied patient. Through this study, the studied patient was able to perform activities that required challenges to respond more quickly and cohesively. It is

still necessary that more studies are carried out with patients with West Syndrome and the use of transcranial stimulation.

Keywords: “Cognitive development”; “West syndrome”; “Physiotherapy”.

1 INTRODUÇÃO

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10), caracteriza a síndrome de West como uma encefalopatia resultante da falta de comunicação entre os neurônios. A princípio surge na infância através de espasmos, interrupção do desenvolvimento e espasmos em flexão (hipsarritmia).

Nacamura, et al. (2018) explica que a síndrome é rara e ao mesmo tempo severa visto que surge no primeiro ano de vida e a etiologia é indefinida. Muitos pacientes possuem atraso em seu desenvolvimento psicomotor e evidência de paralisia cerebral. O diagnóstico costuma ser rápido, mas a determinação do fator etiológico é difícil impactando diretamente no prognóstico e tratamento.

Pode ser dividida em três tipos: criptogênia (causa indefinida), a sintomática (onde a causa é conhecida) e a idiopática (onde a doença não está definida devido a normalidade no desenvolvimento psicomotor (Cavalcanti e Braga, 2015). Liberalesso, et al. (2015) que alguns casos acontecem após os 18 meses de vida e as crises são mais comuns no período da noite, no início do sono.

Após a patologia ser definida, o tratamento deve começar e o mesmo é feito através da fisioterapia. Xavier, et al. (2018) diz que o objetivo da fisioterapia é estimular o paciente para que ocorra melhora dos padrões flexores e controle de tronco, ganho de amplitude e quebra de espasticidades. Os autores explicam que para que tudo isso ocorra é necessário que haja inovação dos métodos utilizados.

Para isso, a neuromodulação que é definida, por meio de um estudo realizado pelo Instituto de psiquiatria do Paraná, como um processo que atua junto à sinapse neural fazendo com que ela se torna mais rápida e eficiente. Através de

estímulos elétricos neurais, direcionados para áreas específicas do organismo o indivíduo que recebe este tipo de terapia pode apresentar melhora dos sintomas relacionados à Síndrome de West. O presente estudo tem por objetivo analisar o papel da fisioterapia na melhora do desenvolvimento cognitivo através da neuromodulação em paciente com Síndrome de West.

2 METODOLOGIA

Tipo de estudo

O tipo de estudo a ser desenvolvido neste trabalho é do tipo estudo de caso, no qual, abordará a importância da fisioterapia, através da neuromodulação, no desenvolvimento cognitivo em paciente com Síndrome de West.

População e amostra

O local para o desenvolvimento da pesquisa será a Clínica de Fisioterapia da Uninovafapi, localizada dentro do Centro Integrado de Saúde da mesma instituição. O paciente será submetido a 10 (dez) atendimentos onde o mesmo receberá como forma de tratamento a estimulação transcraniana com atividades cognitivas, voltadas para a aprendizagem. Os parâmetros usados serão: Corrente contínua (Anodal) na região frontal do hemisfério esquerdo (F3), de 1 Miliampère [mA], tempo de subida: 20 segundos; tempo de descida: 20 segundos, com tempo total de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos.

Aspecto ético

O participante do estudo ou responsável pelo mesmo será convidado a ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com a finalidade de participar da pesquisa. Este termo será direcionado ao comitê de ética do Centro Universitário Uninovafapi e estará sujeito a aprovação na Plataforma Brasil.

Critérios de inclusão:

- Paciente portador da Síndrome de West;
- Concordar em participar do estudo;
- O termo de consentimento livre e esclarecido ter sido assinado pelo participante da pesquisa ou por seu responsável legal.

Critérios de exclusão:

- Paciente possuir condição aguda ou crônica que limite a capacidade de participar do estudo;
- Não conseguir realizar o teste proposto.

RISCOS E BENEFÍCIOS

Riscos

Toda pesquisa que envolve seres humanos trará consigo riscos, para isso é necessário que antes que o material seja utilizado no paciente estudado seja usado primeiro em um dos pesquisadores para que sintam como será a aplicação do mesmo.

Benefícios

Como benefícios é necessário ressaltar que a pesquisa norteiará outros pesquisadores que assim desejarem aprofundar-se do assunto estudado. Além disso, possibilitará ao paciente estudado melhora em seu desenvolvimento cognitivo.

Figura 1. Fluxograma para explicação do estudo Fonte: Autoras

Para cada item, escolha a coluna que **melhor** descreve o (a) aluno (a) (MARQUE UM X):

	Nem um pouco	Só um pouco	Bastante	Demais
1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas.				
2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer				
3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele				
4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações.				
5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades				
6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado.				
7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros).				
8. Distrai-se com estímulos externos				
9. É esquecido em atividades do dia-a-dia				
10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira				
11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado				
12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações em que isto é inapropriado				
13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma				
14. Não pára ou freqüentemente está a "mil por hora".				

	Nem um pouco	só um pouco	bastante	demais
15. Fala em excesso.				
16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas				
17. Tem dificuldade de esperar sua vez				
18. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. mete-se nas conversas / jogos).				
<i>Versão em Português validada por Mattos P et al, 2005.</i>				

Tabela 1. Tabela utilizada para reunir informações sobre o desenvolvimento cognitivo ao longo dos atendimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A participação do paciente se deu através da realização de um questionário que continha informações acerca das dificuldades enfrentadas pelo paciente estudado. Além disso, foi apresentado ao responsável pelo paciente, visto que o mesmo é menor de idade, o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), onde foi assinado e a pesquisa pôde ser começada.

Durante a aplicação da estimulação transcraniana foram desenvolvidas algumas atividades. No 1º dia foram realizadas atividades com pintura; conhecimento das consoantes e encaixe de letras em MDF. No 2º dia foi proposto a realização de jogos interativos online no notebook. No 3º dia, o paciente realizou teste de caminhada em esteira por 5 minutos, em uma velocidade de 1,5 Km/h e montagem de quebra-cabeça com 48 peças. No 4º dia, o paciente também realizou teste de caminhada em esteira por 5 minutos, com velocidade de 1,5 Km/h e jogo da memória (24 peças). No 5º dia, além do teste em esteira foram realizadas atividades com a pedagoga(caça-palavras). No 6º dia, caminhada livre por 5 minutos além do jogo da memória e caça palavras. No 7º dia, a velocidade da caminhada em esteira sofreu uma alteração para 2Km/h mantendo o tempo de 5 minutos. Também foram realizadas atividades como o reconhecimento das letras C,D,E e F e formação de palavras com as mesmas. No 8º dia, além do teste de caminhada foi realizada pintura em tela. No 9º dia, novamente esteira por 5 minutos, com a velocidade de 2 Km/h e jogo da memória e pintura. No 10º dia, atividade com pedagoga e finalizou-se com exercício em esteira(caminhada).

Foram realizados 10 atendimentos, com duração de 40 minutos. Foi pedido ao responsável que observasse como o paciente se portava durante o dia, logo após chegar em casa.

1º dia: O paciente desenvolveu as atividades como de costume, mais estava apático, pois relatou que estava sentindo dores de cabeça e estava bastante sonolento.

2º dia: O aluno apresentou resistência na hora das atividades, rabiscando a mesma. Em seguida realizou os deveres sem dificuldades.

3º Dia: Demonstrou resistência ao longo das atividades, não demonstrando interesse.

4º Dia: Não aceitou as solicitações feitas pela avó, mais intervenções foram feitas e o mesmo colaborou. Ao longo das atividades propostas demonstrou interesse e empenho.

5º Dia: não foi relatado.

6º Dia: Tivemos um bom aproveitamento nas atividades realizadas. O aluno contribuiu com muita facilidade.

7º Dia: O aluno participou com entusiasmo das atividades sugeridas pela professora.

8º Dia: Observando diariamente o desempenho do aluno, foi constatado seu empenho e evolução.

9º Dia: Foi possível observar que durante as atividades o aluno realizou todas com empolgação e agilidade.

10º Dia: O aluno obteve um excelente progresso. Tendo um ótimo desempenho em todas as atividades propostas fazendo as mesmas com capricho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos aspectos apresentados neste estudo sobre a síndrome de West, caracterizada por interrupção no desenvolvimento cognitivo onde os sintomas começam aparecer entre os 3 primeiros meses até um ano de idade. A estimulação transcraniana tem sido utilizada como tratamento, por se tratar de uma forma não invasiva, indolor e que apresenta poucos efeitos colaterais. Através da excitabilidade cortical foi possível observar alteração no desenvolvimento cognitivo.

Por meio deste estudo, o paciente estudado conseguiu realizar atividades que exigiam desafios para responder de maneira mais rápida e coesa. Ainda é necessário que mais estudos sejam realizados com pacientes portadores da Síndrome de West e a utilização da estimulação transcraniana.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, D. A. ;BRAGA, T. S. Prevalência de Síndrome de West em pacientes com paralisia cerebral. 2015. 11 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015.

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10), G 40.4;

LIBERALESSO, V., et al., Lesões cerebrais perinatais e epilepsia: prematuridade e hipóxia cerebral evoluindo com West syndrome. **J. epilepsy clin. Neurophysiol;** 21(4):130-135 dez. 2015.

NACAMURA, C. A.;TRIZE, D. M.; CABELLO, L. R. C.FRANZOLIN, S. O. B.; MARTA,

S. N. I. West syndrome: report of clinical case: 9 years of follow-up. RGO, **Rev Gaúch Odontol.** 2018;66(4):369-374.

XAVIER, B.A.S., et al. Fisioterapia na síndrome de west. **Rev. Conexão Eletrônica.**

Três Lagoas, MS. Vol. 15, nº 01, 2018.

¹Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário UninovafapiInstituição:
Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Uruguai, Teresina – PI, CEP:
[64073-505E-mail:advâniaurieljr@gmail.com](mailto:advâniaurieljr@gmail.com)

²Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário UninovafapiInstituição:
Centro Universitário Uninovafapi
Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Uruguai, Teresina – PI, CEP:

64073-505E-mail: analliaalves95@gmail.com

³Mestre em Genética e Toxicologia aplicada pela ULBRA. Instituição: Centro

Universitário Uninovafapi

Endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Uruguai, Teresina – PI, CEP:

64073-505

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil